

Pangsuma

Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastra Asia Tenggara

Januari - Jun 2003 Bilangan 16/Jilid 9

پنڟسورا

JANUARI - JUN 2003 - BIL. 16/JILID 9

KANDUNGAN

PEMANGKU PENGARAH

Haji Abdul Hakim Haji Mohd. Yassin

KETUA BAHAGIAN PENERBITAN

Haji Zainal Arifin BPKDP Haji Sirat

KETUA BAHAGIAN SENI LUKIS DAN REKA BENTUK

Abdul Mulek Haji Metarsat

SIDANG REDAKSI BRUNEI DARUSSALAM

Aminah Haji Momin
Dayang Hajah Sariani Haji Ishak

INDONESIA

Dr. Nafron Husjim

MALAYSIA

A. Ghapar Abdullah

PENYELARAS PENERBITAN

Maysalamah Haji Hitam
Asmah Haji Abdullah
Laila Sari Haji Bakar

PENYELARAS REKA BENTUK

Abdull Rahman Ahmad

"ASAR BELUM BERAKHIR": APLIKASINYA TERHADAP TEORI TAKMILAH

Prof. Madya Dr. Mohamad Mokhtar Hassan 3

GAMBARAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU DELI DALAM KARYA SASTRA

H. Zubeirsyah 19

"HANYA SATU", KARYA AMIR HAMZAH DALAM ANALISIS SEMIOTIKA TODOROV

Puji Santosa 46

KAIDAH ESTETIKA SASTRA MELAYU, JAWA DAN INDONESIA

Tirto Suwondo 71

LANGIT MAKIN CERAH: CERMIN JATI DIRI JELAMA BRUNEI DALAM MEMBENTUK NEGARA BANGSA

Hajah Sariani Haji Ishak 79

MENGENAL BONDONG SEBAGAI TEATER RAKYAT MASYARAKAT ANGKOLA

Prof. H. Ahmad Samin Siregar 89

NOVEL SEBAGAI WADAH NASIONALISME: SUATU PERBINCANGAN SITUASI ASIA TENGGARA

Prof. Madya Dr. Sahlan Mohd. Saman 102

PEMIKIRAN SATIRA MOHD. AFFANDI HASSAN DALAM TENGGELAM DI LAUTAN CHINA

Prof. Dr. A. Wahab Ali 111

PERMASALAHAN WANITA DALAM NOVEL NH. DINI SEBUAH ANALISIS KRITIK SASTRA FEMINIS

Sariyati Nadjamuddin-Tome 120

REALISME MAGIS DAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM NOVEL SUMPAAH TUJUH KETURUNAN KARYA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Dr. Haji Morsidi Haji Muhammad 130

SEKILAS PANDANG NOVEL MAKNA SEBENAR SEBUAH LADANG karya Muslim Burmat

Dato Paduka Haji Mahmud Haji Bakyr 137

TEORI RASA FENOMENOLOGI DAN TEORI HERMENEUTIK

Hashim Ismail 145

TIGA PENDAPAT MENGENAI KARYA SASTERA DAN SEJARAH MELAYU

Prof. Madya Drs. Lutfi Abas 159

UNSUR "KEBAL" DALAM KARYA KLASIK DAN CERITA LISAN MELAYU

Low Kok On 183

UNSUR "SUKUT" DALAM PANTUN BRUNEI

Prof. Madya Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid 195

PENYUMBANG 204

KAJIAN ESTETIKA SASTRA MELAYU, JAWA, DAN INDONESIA

Tirto Suwondo

Pengantar

KAJIAN ini tidak hendak menguraikan pengertian, konsep, proses kelahiran, sejarah pertumbuhan, dan bagaimana perkembangan terakhir mengenai estetika (*aesthetica, aesthetic*) dalam sastra, tetapi lebih ingin menjelaskan beberapa kaidah estetika khususnya di dalam sastra Melayu, Jawa, dan Indonesia. Sebab, hal-hal yang berkenaan dengan estetika sebagai ilmu (filsafat keindahan) sudah banyak dibicarakan para ahli, di antaranya oleh Kovach dalam *Philosophy of Beauty* (1974); Eagleton dalam *The Ideology of The Aesthetic* (1990); Sutrisno dalam *Estetika: Filsafat Keindahan* (1993); Langer dalam *Problems of Art* (1988); Braginsky dalam *Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik* (1994); Stolnitz dalam *Aesthetics* (1965); Sahman dalam *Estetika: Telaah Sistemik dan Historik* (1993); dan Djelantik dalam *Pengantar Dasar Ilmu Estetika* (1990).

Dari beberapa buku tersebut secara garis besar dapat ditarik suatu pengertian bahwa estetika adalah cabang filsafat yang mengemukakan hakikat keindahan dan hubungannya dengan seseorang (pengamat), khususnya seperti yang diterapkan pada seni murni. Jika keindahan adalah sifat objek atau bentuk yang dirasakan oleh seseorang ketika ia mengamati objek atau bentuk itu, estetika adalah susunan konsep dan ide yang berhubungan dengan sifat keindahan tersebut (bdk. Zaidan dkk., 1994). Jadi, estetika berhubungan erat dengan suatu keseimbangan atau keteraturan objek (karya seni, misalnya) seperti tampak dalam konsep pemikiran Pythagoras, atau keindahan merupakan jalan untuk menuju kontemplasi seperti yang dikemukakan Plato, Plotinus, atau Augustinus, yang semua itu terjadi dalam diri si subjek seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles atau Thomas Aquinas (Sutrisno, 1993).

Bertolak dari pengertian ringkas itulah, kajian ini hendak mencoba mengamati dan merumuskan bagaimanakah kaidah umum yang mendasari estetika sastra Melayu, Jawa, dan Indonesia. Apakah khazanah sastra Melayu memiliki kaidah estetika tersendiri sehingga sastra Melayu menampakkan ciri yang khas yang berbeda dengan sastra di luar dunia Melayu? Bagaimana pula dengan kaidah estetika sastra Jawa dan Indonesia? Jawaban atas beberapa pertanyaan inilah yang akan dicoba diuraikan dalam kajian ini.

Estetika Sastra Melayu

Banyak ahli menyatakan bahwa di dalam khazanah sastra Melayu tidak ada teori atau poetika yang khas untuk dunia Melayu. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan terhadap karya-karya sastra yang dikategorikan sebagai *indah*, pada akhirnya berbagai kaidah estetika sastra Melayu dapat dirumuskan dengan jelas. Hanya saja, kaidah tersebut tampaknya tidak

berlaku untuk sastra Melayu modern, tetapi hanya berlaku untuk sastra Melayu Klasik. Braginsky, misalnya, dalam buku *Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik* (1994), atau Wiryamartana dalam esai berjudul “Aspek-Aspek Estetik” (1986), menjelaskan bahwa kaidah umum estetika sastra Melayu Klasik dapat dirumuskan berdasarkan kata atau istilah *indah* itu sendiri. Menurut mereka, istilah *indah* itulah yang menjadi konsep sentral dalam estetika sastra Melayu. Dari sinonim kata *indah* dan lukisan keadaan jiwa yang terkena pengaruh *indah* itu, dapat dirumuskan tiga aspek dari *indah* itu sebagai berikut.

Aspek pertama berkaitan dengan ontologi dari yang *indah* yang dinyatakan dengan istilah *Kekayaan Tuhan*. Karena Tuhan (Allah) adalah Maha Kuasa untuk mencipta, dan itu terbukti lewat keindahan ciptaan-ciptaannya seperti alam semesta beserta isinya, penyair (sastrawan) sering menyatakan bahwa dirinya tidak berdaya di hadapan Tuhan, sehingga ia mohon pertolongan-Nya dalam menciptakan karya syair-syairnya. Pada umumnya, pernyataan semacam itu diungkapkan secara langsung dalam kata pengantar atau mukadimah karya sastra yang ditulisnya. Sesuai dengan pengertian bahwa *Keindahan Mutlak (Jamal)* merupakan sifat Tuhan (Allah), di dalam sastra Melayu Klasik kemudian muncul istilah *elok* dan *indah*. Dalam pengertian ini, *elok* menekankan pada aspek batin, aspek yang hakiki, yang tersembunyi, yang berkaitan dengan pengertian *baik*; sedangkan *indah* menekankan pada aspek lahir, aspek yang tampak, yang terindera dari yang *indah*.

Aspek kedua berhubungan dengan sifat-sifat *imanen* dari yang *indah*. Sifat-sifat itu di antaranya adalah (1) luar biasa, menakjubkan, yang secara eksplisit sering tampak di dalam istilah *heran, ajaib, gharib, tamasya*; (2) beraneka ragam, yang biasanya tampak di dalam istilah *berbagai, aneka warna, dan banyak ragam*; dan (3) tertib dan serasi, yang umumnya tampak di dalam susunan yang harmonis, misalnya susunan bunyi yang merdu, nyaring, dan lain sebagainya. Dengan demikian, yang *indah* adalah sesuatu yang luar biasa, yang kepenuhan dan keanekaragaman perwujudannya teratur secara rapi dan serasi.

Aspek ketiga berkaitan dengan proses psikologis persepsi keindahan. Proses psikologis itu dirumuskan sebagai (1) sesuatu yang luar biasa itu menarik perhatian dan lewat persepsi indera itu bangkitlah birahi, yaitu rasa tertarik pada yang indah; (2) kekuatan daya tarik keindahan itu bergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi beberapa indera sekaligus; (3) birahi itu menimbulkan *heran* dalam jiwa, begitu menyita segenap indera, hingga lemah daya kontrol pikirannya, sehingga mengakibatkan hilang akal, lupa, dan *merca*; (4) berhadapan dengan keindahan itu si pamandang akan tetap ingat, tetap menguasai dirinya, yang tidak mampu menguasai akan mengalami bahaya; sementara akal, budi, dan sifat arif bijaksana dapat mengatasi bahaya keindahan itu; dan (5) jika bahaya dapat diatasi, timbul efek penyembuh dari yang *indah*; jadi, yang *indah* menjadi pelipur lara, menjadi penghibur hati.

Agaknya, pandangan atau kaidah-kaidah umum estetika sastra Melayu Klasik tersebut dekat dengan teori estetika sastra Arab yang ditentukan oleh ketergantungan seniman pada teladan yang agung, yaitu semesta sebagai ciptaan Tuhan, Pencipta Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, di dalam khazanah sastra Melayu Klasik terbentuk suatu sistem sastra yang menyerupai lingkaran konsentrik (Braginsky, 1994b). Di dalam lingkaran konsentrik tersebut, yang menjadi pusat dan paling penting adalah teks atau kitab-kitab keagamaan, tasawuf, hikayat agiografi, atau alegori sufi yang berbentuk prosa, puisi, atau syair. Kedudukan teks-

teks tersebut paling tinggi karena fungsinya adalah untuk mensucikan kalbu atau jiwa, untuk kesempurnaan rohani, atau sebagai suatu alat penghayatan intuitif *Haq Ter'ala*.

Sementara itu, teks-teks yang kedudukannya lebih rendah adalah teks-teks yang berupa hikayat berbingkai, antologi-antologi didaktik, dan atau kronik-kronik sejarah. Teks-teks jenis ini lebih menekankan pada aspek “faedah” atau “manfaat”, yaitu untuk memperkuat atau menyempurnakan akal pikiran manusia, atau sebagai alat penghayatan intelektual. Jadi, karya-karya ini lebih dekat hubungannya dengan tujuan untuk memperbaiki tingkah laku dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, teks-teks yang berkedudukan pada posisi paling luar (paling rendah) dalam lingkaran konsentrik itu di antaranya adalah teks-teks yang berupa hikayat atau syair-syair tentang percintaan, keajaiban, petualangan, dan sejenisnya. Teks-teks jenis ini hanyalah terkesan untuk kepentingan psikis atau sekadar untuk hiburan belaka.

Itulah secara garis besar kaidah-kaidah estetika yang hidup di dalam dunia sastra Melayu. Menurut Teeuw (1984), pandangan atau kaidah estetika sastra Melayu yang demikian itu tidak jauh berbeda dengan pandangan atau kaidah estetika sastra Barat pada Abad Pertengahan. Hanya sayangnya, kaidah-kaidah umum tersebut hanya berlaku untuk sastra Melayu Klasik, sementara kaidah sastra Melayu modern tidak demikian. Akan tetapi, hal demikian itu dapatlah dipahami karena konsep sastra Melayu modern telah dipengaruhi oleh atau bahkan bersumber dari konsep sastra modern Barat yang cenderung beragam, demokrat, egaliter, seperti halnya dalam sastra Jawa dan atau sastra Indonesia modern.

Estetika Sastra Jawa

Sebagaimana terjadi di dalam khazanah sastra Melayu, rumusan kaidah umum estetika sastra Jawa juga hanya berlaku untuk sastra Jawa Klasik (Kuna). Zoetmulder, seorang ahli sastra dari Belanda, misalnya, dalam buku berjudul *Kalangwan* (1985) telah merumuskan dengan jelas kaidah atau konsep estetika sastra (puisi) Jawa Kuna. Berdasarkan penelitian terhadap sejumlah kakawin (puisi epik sastra Jawa Kuna) Zoetmulder berhasil merumuskan sebuah konsep bahwa bagi seorang penyair (yang disebut *pujangga* atau *kawi*), puisi tidak lain adalah semacam *yoga*; jadi, *kawi* disebut juga seorang *yogin* atau orang yang melakukan *yoga*.

Konsep *yoga*, dalam pandangan agama Hindu-Jawa, diartikan sebagai suatu usaha manusia untuk mencapai kesatuan dengan Sang Dewa. Melalui kesatuan dengan Sang Dewa itu pada akhirnya manusia mencapai *moksa*, hilang-lepas, yaitu suatu pembebasan akhir dari rantai eksistensi. Dalam pengertian tersebut, *yoga* juga merupakan suatu usaha, merupakan suatu pengabdian kepada Sang Dewa melalui *tapa-brata*, *puasa*, *semadi*, *sesajen*, *pembacaan teks keagamaan*, dan sebagainya. Jadi, melewati usaha itu manusia mencoba menurunkan Sang Dewa agar ia dapat bersatu dengan-Nya. Oleh sebab itu, bagi penyair (*kawi*), puisi (syair) tidak lain merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir; dengan demikian, puisi menjadi “agama”-nya, dalam arti bahwa Sang Dewa yang ingin ditemukannya menjelma ke dalam puisi, menjelma sebagai suatu Dewa Keindahan (bdk. Teeuw, 1984).

Atau dengan kata lain, puisi, dalam hal ini *kakawin* (Jawa Kuna), tidak berbeda dengan apa yang disebut *yantra* (wadah Sang Dewa turun dalam penjelmaan, menjadi objek pemujaan bagi *yogin*) dalam praktik *yoga* dalam agama Tantra. Dalam hal demikian, puisi atau syair (bahasa, kata, bunyi, atau *kalangwan*, *beauty*) menjadi suatu wadah (tempat)

keindahan, juga sebagai wadah Sang Dewa, sekaligus sebagai pemusatan pikiran, baik bagi yang mencipta, membaca, menceritakan, maupun bagi yang mendengarkan. Dengan begitu, orang dapat hanyut ke dalam pesona *ekstase*, yang disebut *lango*, yaitu suatu pengalaman estetik, dan bersamaan dengan meredanya kesadaran ia (orang itu) dapat dan sanggup merasakan kedekatannya dengan Sang Dewa (Tuhan).

Demikian konsep ringkas estetika sastra Jawa Kuna. Agaknya, jika diperbandingkan fungsi dan tujuannya, kaidah estetika sastra Jawa Kuna tidak berbeda dengan kaidah estetika sastra Melayu Klasik. Keduanya mengarahkan fungsi karya seni sebagai pengabdian terhadap agama, terhadap Yang Agung. Melalui karya seni manusia dipertemukan dengan keagungan ciptaan Tuhan dan ia akan terlena dan terpesona oleh keagungan itu (Tuhan/Dewa). Hanya bedanya, dalam khazanah sastra Melayu Klasik terdapat suatu lingkaran konsentrik, yaitu rumusan sistem sastra yang berpusat (terpenting) pada teks-teks sastra keagamaan, sedangkan di dalam sastra Jawa Kuna rumusan tentang sistem sastra itu tidak ada. Namun, hal demikian ini dapat dimengerti karena Zoetmulder hanya memfokuskan perhatian penelitiannya pada karya-karya kakawin. Seandainya Guru Besar UGM dari Belanda itu mengkaji pula karya-karya yang berupa *hikayat*, *babad*, *wulang*, *niti*, atau yang lain, barangkali ia akan dapat menemukan atau merumuskan sistem sastra tertentu di dalam khazanah sastra Jawa Kuna. Lalu bagaimanakah kaidah umum estetika sastra Indonesia?

Estetika Sastra Indonesia

Berbeda dengan sastra Melayu Klasik dan sastra Jawa Kuna, hingga sekarang di dalam khazanah sastra Indonesia belum ditemukan rumusan atau konsep mengenai kaidah umum estetika sastra Indonesia. Belum ditemukannya konsep itu disebabkan oleh karena di dalam kancah penelitian sastra Indonesia belum ada suatu pendekatan estetik yang menyeluruh dan memadai. Teeuw (1984) menyatakan bahwa belum adanya kaidah estetika itu disebabkan oleh karena memang teori estetik yang eksplisit tidak diketahui di bidang sastra Indonesia tradisional. Bahkan, tidak diketahuinya teori estetik itu tidak hanya di bidang sastra tradisional, tetapi juga di bidang sastra Indonesia modern. Hal tersebut terbukti, sampai saat ini belum ada pengamatan eksploratif yang tuntas dan mendalam yang mencoba merumuskan kaidah-kaidah umum estetika sastra Indonesia.

Dalam kancah sastra Indonesia, buku-buku teori atau pendekatan estetik yang khas Indonesia boleh dibilang memang tidak ada. Akibatnya, pengamatan dan penelitian mengenai estetika sastra Indonesia tidak pernah dilakukan. Memang banyak kajian atau esai yang membahas kaidah atau konsep sastra, tetapi bahasan mereka cenderung mengarah pada masalah konvensi dan tidak secara khusus berbicara tentang konsep estetika sastra Indonesia yang berlaku umum. Ada juga kajian yang khusus membahas masalah estetika sastra, tetapi bahasan mereka pada umumnya lebih bersifat umum dan bahkan lebih terarah hanya pada konsep estetika sebagai teori, ilmu, atau filsafat keindahan.

Teeuw (1983), misalnya, dalam sebuah kajian berjudul *Estetik, Semiotik, dan Sejarah Sastra* berbicara mengenai pergeseran-pergeseran estetik yang terjadi dalam sejarah perkembangan teori sastra. Dengan berpedoman pada pendapat Abrams dalam buku *The Mirror and the Lamp* (1953), Teeuw menjelaskan secara umum bahwa sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang estetika sastra senantiasa berubah-ubah. Sampai dengan tahun 1920, misalnya, estetika sastra dikuasai oleh pandangan yang tertuju kepada pengarang (ekspresif), dan sejak tahun 1920 hingga tahun 1960-an pandangan tersebut bergeser ke arah

teks (karya) sastra itu sendiri secara otonom (struktural). Sementara itu, sejak tahun 1960-an hingga sekarang, hal itu berubah lagi ke arah pembaca dan tanggapan-tanggapannya (reseptif). Oleh sebab itu, dalam pembicaraan tentang estetika tersebut, Teeuw tidak menjelaskan kaidah-kaidah estetika yang berlaku umum dalam sastra Indonesia, tetapi lebih pada masalah bagaimana pemahaman atau pemaknaan sastra.

Kajian lain yang berbicara mengenai estetika adalah karya Dick Hartoko (1986), Ariel Heryanto (1986), dan Yoseph Yapi Taum (1988; 1995). Namun, ketiga ahli tersebut juga sama sekali tidak membicarakan masalah kaidah atau konsep estetika sastra Indonesia. Dalam kajiannya, Dick Hartoko mengeluhkan kegagalan apresiasi sastra kita, karena di dalam setiap kegiatan apresiasi sastra sering tidak dipertimbangkan bagaimana seharusnya kaidah-kaidah estetik dipahami dan keindahan sastra dicerap. Sementara itu, Ariel Heryanto juga mengeluh bahwa sampai saat ini di dalam penafsiran konsep sastra masih sering terjadi kesalahpahaman--khususnya ketika terjadi perdebatan tentang sastra kontekstual-- sehingga yang ditemukan hanyalah perdebatan kusir tanpa arah. Tidak berbeda dengan dua pakar di atas, Yoseph Yapi Taum juga hanya mengupas masalah estetika dalam hubungannya dengan teks sastra tanpa menyinggung sedikit pun estetika sastra Indonesia. Hal yang sama dilakukan pula oleh Budi Darma (1983) dan Faruk (1983).

Ada sebuah kajian yang sudah mengarah kepada pembahasan mengenai estetika sastra Indonesia, yaitu karya Rachmat Djoko Pradopo berjudul *Masalah Angkatan dan Penulisan Sejarah Sastra Indonesia* (1995). Dalam kajian tersebut Pradopo mencoba merumuskan konsep estetika sastra Indonesia--yang disebut sebagai ciri-ciri estetik--yang berlaku pada masa Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, dan Angkatan 70-an. Dikatakannya bahwa ciri struktur estetik dan ekstra estetik setiap angkatan berbeda dengan ciri angkatan lainnya. Akan tetapi, karena penilaian itu hanya didasarkan pada aspek-aspek yang dominan, jelas bahwa ciri angkatan tertentu masih dapat dikenali pada angkatan lainnya.

Memang benar bahwa kajian Pradopo membahas masalah estetika sastra Indonesia modern dari masa ke masa, dari periode ke periode. Akan tetapi, hasil kajian tersebut belum menunjukkan suatu konsep yang jelas yang menjadi semacam kaidah yang berlaku umum bagi sastra Indonesia sebagaimana halnya kaidah umum dalam khazanah sastra Melayu Klasik atau sastra Jawa Kuna. Apalagi, ciri-ciri struktur estetik dan ekstra estetik yang dirumuskannya lebih tepat disebut sebagai konvensi kepengarangan, bukan sebagai konsep atau kaidah yang disepakati bersama dan berlaku umum bagi masyarakat sastra.

Dalam kajian berjudul *Politik Estetika Sastra di Indonesia* (1989) Djoko Saryono mengemukakan hal yang sama dengan Pradopo. Dalam kajian tersebut Saryono mencoba mengamati pergeseran-pergeseran estetika sastra Indonesia dalam setiap periode. Dikatakan olehnya bahwa karya sastra Indonesia tradisional tersusun dari kaidah-kaidah estetika keselarasan (kesatuan), sedangkan karya sastra Indonesia modern tersusun dari kaidah-kaidah estetika pertentangan (keberagaman). Kaidah estetika pertentangan, menurutnya, sudah mulai tampak dalam karya sastra Indonesia tahun 1920-an, dan menampakkan eksistensinya pada tahun 1940-an. Pada masa selanjutnya, kaidah pertentangan telah "mengalahkan" konsep keselarasan. Pendapat Saryono tersebut barangkali dapat diterima, tetapi sayang konsep yang diajukannya tidak disertai dengan bukti otentik tentang bagaimana ke-estetik-an sastra sehingga dapat dirumuskan kaidah-kaidah keindahannya.

Selain itu, ia juga tidak menjelaskan bagaimana konsep tersebut membentuk suatu sistem tertentu yang mengkondisikan sastra Indonesia.

Nyata bahwa sedikit sekali ahli sastra di Indonesia yang mencoba mengarahkan perhatiannya pada upaya pencarian konsep atau kaidah umum estetika sastra Indonesia modern. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: apakah karena karya sastra Indonesia modern yang hadir sangat beragam--akibat dari heterogenitas budaya--lalu konsep estetika atau keindahannya juga beragam sehingga sulit dirumuskan? Dan apakah benar kaidah estetika sastra Indonesia--dalam arti secara menyeluruh--dapat dirumuskan ke dalam satu konsep? Bukankah kaidah semacam itu hanya dapat dirumuskan melalui sebuah karya atau seorang pengarang tertentu saja? Sederet pertanyaan fenomenal semacam itu agaknya masih dapat diajukan.

Untuk memperjelas hal tersebut, ada baiknya ditengok kembali khazanah sastra Melayu seperti yang telah dipaparkan oleh Braginsky di atas. Di dalam buku *Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik* (1994), misalnya, selain dirumuskan kaidah estetika sastra secara umum, terutama bagi sastra Melayu Klasik, juga dirumuskan kaidah-kaidah keindahan (estetika) dalam karya-karya individual. Dikatakan oleh Braginsky bahwa *Hikayat Pandawa Jaya* mengandung konsep keindahan deskripsi dwimakna; *Hikayat Iskandar Zulkarnain* mengandung konsep keindahan pengorbanan diri; *Syair Burung Pungguk* mengandung konsep keindahan mengenai penjelmaan; *Sejarah Melayu* mengandung konsep keindahan tentang anyaman rotan; *Hikayat Merong Mahawangsa* mengandung konsep keindahan tentang amalan salih; dan sebagainya.

Setelah merumuskan kaidah-kaidah keindahan dalam karya-karya individual, di dalam bagian penutup buku itu Braginsky mencoba menyusun sebuah konsep keindahan (estetika) yang berlaku umum, tentang poetika sastra Melayu Klasik pada umumnya (konsep keindahan, estetika, atau poetika sastra Melayu telah dipaparkan di bagian depan). Konsep umum itu digeneralisasikan dari sub-subkonsep sebagaimana terdapat dalam karya-karya individual. Cobalah kita cermati kutipan berikut ini.

Begitulah, justeru ilmu puitika yang menjamin keutuhan saluran proses kreatif supaya dapat berfungsi secara terus-menerus dan tidak terlanggar. Menurut pendapat pengarang Melayu Abad Pertengahan, puitika karya sastera mesti betul: idea umumnya mesti disepadankan secara betul dengan idea imej yang khusus, struktur mental dengan struktur verbal. Malah hanya jika puitika tersebut memang betul, tenaga kreatif Khalik mencapai pembaca.

Kalau sistem kesusasteraan serupa dengan manusia, maka puitikanya ibarat sistem salur darah. Sebaliknya, kalau kesusasteraan seumpama sebatang pohon yang agung, maka puitika ialah rerambut halus yang menyalurkan cairan hayat daripada akar sampai ke ranting-ranting yang paling tipis dan tinggi (Braginsky, 1994a:302).

Begitulah kaidah poetika, kaidah estetika, yang dapat dirumuskan dalam karya sastra Melayu Klasik.

Apabila kaidah umum estetika sastra Melayu dapat dirumuskan atau dikonsepsikan dengan jelas, mestilah kaidah umum estetika sastra Indonesia juga dapat dirumuskan. Seperti yang dilakukan terhadap sastra Melayu, misalnya, perumusan kaidah estetika itu

juga dapat dimulai dari karya-karya individual dan atau pengarang-pengarang tertentu. Kalau poetika karya-karya individual itu sudah berhasil dirumuskan, berbagai rumusan tersebut kemudian digeneralisasikan sehingga ditemukanlah rumusan umum mengenai kaidah estetika sastra Indonesia beserta sistem sastra yang membangunnya. Untuk memulai “kerja besar” tersebut, saya kira memang sangat sulit, tetapi upaya ke arah itu mesti harus dipikirkan. Sebenarnya, banyak sudah bahan yang dapat membantu usaha ke arah itu, misalnya, selain karya-karya sastra yang bermutu, juga kajian-kajian tentang proses kreatif kepengarangan.

Sebuah contoh kajian yang agaknya dapat membantu usaha perumusan kaidah umum estetika sastra Indonesia, misalnya, telah ditulis oleh Sindhunata. Dalam karangannya berjudul *Menulis Wayang dengan Estetika Semar* (1995), ia memaparkan kaidah estetika yang dianutnya sendiri ketika ia menulis novel *Anak Bajang Menggiring Angin*. Dalam menulis karya tersebut ia sengaja mempergunakan konsep estetika kejelekan, dan konsep itu dituangkan melalui tokoh-tokoh utama yang jelek rupa seperti kera, raksasa, atau makhluk-makhluk tak berbentuk lainnya. Perhatikan kata-kata Sindhunata berikut ini.

“Jika seni mau merangkum totalitas, seni tak boleh menyem-bunyikan apa yang jelek itu. Apa yang jelek itu bukan keadaan yang begitu saja ada: ia selalu relasional dengan apa yang indah. Justru karena itulah ia bisa menjadi objek estetika. Jadi estetika kejelekan itu tidaklah mengingkari keindahan.”

Kaidah-kaidah estetika seperti yang dirumuskan oleh dan untuk Sindhunata tersebut agaknya dapat pula dirumuskan bagi karya dan pengarang-pengarang Indonesia lainnya, mulai dari masa Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, bahkan hingga Angkatan 2000 (reformasi). Jika sudah demikian, tentulah akan diperoleh rumusan kaidah estetika yang beraneka-ragam karena memang pengarang dan karya-karya sastra Indonesia amat beragam. Namun, keragaman kaidah itu bukanlah menjadi kendala, sebab bagaimanapun juga, dalam konteks ke-Indonesia-an, sastra Indonesia adalah sastra Indonesia, bukan sastra daerah atau asing yang corak, semangat, dan jiwanya tetap “Indonesia”. Oleh karena itu, kaidah-kaidah estetika sastranya pasti bersinggungan, bahkan mungkin tak bisa dipisahkan.

Kesimpulan

Dari seluruh paparan di atas akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Dalam sejarah perkembangannya, sastra suatu masyarakat atau bangsa selalu memiliki sistem tertentu, dan di dalam setiap sistem itu terdapat kaidah-kaidah estetika yang terbangun dan sekaligus membangun. Seperti tampak pada uraian di atas, di dalam khazanah sastra Melayu dan khazanah sastra Jawa telah dapat dirumuskan kaidah-kaidah umum estetika yang membangun keberadannya; sementara rumusan tentang kaidah umum estetika sastra Indonesia sampai sekarang belum dapat dirumuskan. Hanya saja, kaidah estetika tersebut tidak berlaku secara keseluruhan, tetapi hanya untuk sastra Klasik saja.

Berkenaan dengan hal itulah, belum berhasil dirumuskannya kaidah estetika sastra Indonesia tidak lain disebabkan oleh karena pada hakikatnya yang dikenal sebagai “sastra Indonesia” adalah “sastra modern” (sejak 1920), bukan “sastra lama/klasik”. Sebab, sastra klasik Indonesia tidak lain adalah sastra Melayu. Dalam perkembangannya sekarang, sastra

Melayu modern yang hidup dan berkembang di Malaysia tetap disebut sebagai sastra Melayu modern, sementara sastra Melayu modern yang berkembang di Indonesia disebut sebagai sastra Indonesia modern.

Daftar Pustaka

- Braginsky, V.I. 1994a. *Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- _____. 1994b. *Nada-Nada Islam dalam Sastera Melayu Klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Darma, Budi. 1983. "Keindahan: Pandangan Romantik". Dalam *Basis*, April 1983.
- Djelantik, A.A.M. 1990. *Pengantar Dasar Ilmu Estetika*. Denpasar: STSI.
- Eagleton, Terry. 1990. *The Ideology of The Aesthetic*. Cambridge: Basil Blackwell.
- Faruk. 1983. "Estetika yang Human dan Non-Religi". Dalam *Basis*, April 1983.
- Hartoko, Dick. 1986. "Pencerapan Estetik dalam Sastra Indonesia". Dalam *Basis*, Januari 1986.
- Heryanto, Ariel. 1986. "Mencari Kaidah Estetika Sastra Kontekstual". Dalam *Basis*, Januari, Februari, Maret 1986.
- Kovach, Francis J. 1974. *Philosophy of Beauty*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Langer, Suzanne K. 1988. *Problematika Seni*. Diterjemahkan dari buku *Problems of Art*. Bandung: ASTI.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahman, Humar. 1993. *Estetika: Telaah Sistemik dan Historik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Saryono, Djoko. 1989. "Politik Estetika Sastra di Indonesia". Dalam *Vokal*, No.1, Tahun I, 1989.
- Sindhunata. 1995. "Menulis Wayang dengan Estetika Semar". Dalam *Basis*, Maret 1995.
- Stolnitz, Jerome. 1965. *Aesthetics*. New York: The Macmillan Company.
- Sutrisno, Mudji dan Christ Verhaak. *Estetika: Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taum, Yoseph Yapi. 1988. "Perihal Estetika dalam Karya". Dalam *Gatra*, Januari 1988.
- _____. 1995. "Teks dan Estetika: Sebuah Refleksi". Dalam *Basis*, September 1995.
- Teeuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____. 1994. *Indonesia: Antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wiryamartana, Kuntara. 1986. "Aspek-Aspek Estetik". Dalam *Basis*, Juni 1986.
- Zoetmulder, P.J. 1985. (cetakan ke-2). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.